

Matematisk analyse af solfangere

Et grønt projekt af

Casper Nissen, Lasse Tidemann, Søren Wrang,
Andreas Sørensen, Jacob Nørregaard og

Jens Steemann

Indhold

- **Udvikling af projekt og matematikken bag**
- **Optimering af form på soloptagende objekter**
- **Optimering af vinkel mellem sol og solfanger**
- **Undersøgelse af soloptag i løbet af tid**
- **Anvendelse med andre teknologier**
- **Anvendelse i undervisning**

Udvikling af projekt og matematikken bag

- Sol modelleres som vektorfelt
- Fluxintegraler over de flader, der er i sol
- Generel metode til soloptag i lukkede objekter udvikles vha. Gauss' sætning

Optimering af form på soloptagende objekter

- Overvejelser om ønsket energioptag – meget eller lidt
- Meget energi til tropiske haver – lidt til arktiske
- Skitse af arkitektoniske forslag kan give overslag på energioptaget – Architectural Engineering

Optimering af vinkel mellem sol og solfanger

- Afhænger af udformning
- Med eller uden gavl
- Plane solfangere

Undersøgelse af soloptag i løbet af tid

- Hvornår vil man gerne have varme ind og hvornår vil man ikke?
- Ændring af solfangeres form
- Styrke af sol

Anvendelse med andre teknologier

- Solskorstene
- Optimering af solfanger om silo
- Opvarmning af komponenter og slitage
- Optimering af nyudviklede solfangere fra andre projekter

Anvendelse i undervisning

- Matematikprojekt i Mat1
- Integralregning i gymnasiet – simplificer
- Produktion af solceller/-fangere som projekt
- Videreudvikling af metoden